

Die Balgacher Trauben sind auch in diesem nassen Sommer reif geworden. Diese beiden Eimer beweisen es. Sie wurden im Umzug des Winzerfestes durch das Dorf gefahren.

Aufnahmen Herbert Maeder

Auch die Balgacher hatten ihre Schönheitskönigin. In Blumen gebettet, schenkte sie im Umzug den fröhlichen 'Untertanen' ihre Huld.

Der kleine Mann weiß noch nicht, was Sauser ist. Es braucht die ganze Überredungskunst seiner Mutter, um ihn zum Kosten des Traubensaftes zu bewegen. Bald wird er ihn so gern bekommen, daß es der Aufmunterung nicht mehr bedarf...

In Balgach war Winzerfest...

... aber der Wimmel beginnt erst in einigen Tagen, wenn die Oktobersonne den so wichtigen Öchslegrad noch etwas in die Höhe getrieben hat. Das Tagesgestirn soll nachholen, was es den Sommer über unterlassen hat: Zucker in den Traubensaft zu zaubern. Die Balgacher waren optimistisch. Wenn ein Fest die Trauben süß machen könnte, dann dürften die fleißigen Weinbauern des Rheintaler Dorfes eine schöne Ernte erwarten, denn ihr Winzerfest mit dem blumigen Umzug war eine gelungene Sache.